

BOLALARDA MATNNI TUSHUNISH JARAYONIDA VIZUAL FIKRLASH XARITALARINING (MIND MAP) TA'SIRI

Abdranova Dinara

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat
pedagogika instituti Maktabgacha va boshlang'ich
ta'lim fakulteti 2-bosqich talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17899644>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 05-dekabr 2025 yil
Ma'qullandi: 08-dekabr 2025 yil
Nashr qilindi: 11-dekabr 2025 yil

KEYWORDS

vizual fikrlash xaritalari, Mind Map, matnni tushunish, boshlang'ich ta'lim, o'quv faoliyati, kognitiv jarayonlar, mustaqil fikrlash, o'z-o'zini baholash, pedagogik strategiyalar, dars metodikasi.

ABSTRACT

Ushbu maqolada bolalarda matnni tushunish jarayonida vizual fikrlash xaritalarining (Mind Map) ahamiyati va samaradorligi yoritiladi. Mind Map — o'quvchilarga matndagi asosiy g'oyalarni aniqlash, ularni tartibga solish va munosabatlarini ko'rsatish imkonini beradigan vizual vosita sifatida tushuntiriladi. Tadqiqot davomida Mind Map texnikasining nazariy asoslari, boshlang'ich sinf o'quvchilarida qo'llash mexanizmi va amaliy natijalari tahlil qilindi. Mazkur strategiya matnni tushunish darajasini oshirish, bolalarning mustaqil fikrlash va o'z-o'zini baholash ko'nikmalarini rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Tajribalar orqali Mind Map qo'llashning afzalliklari va dars jarayonida uchraydigan qiyinchiliklar aniqlanib, metodik tavsiyalar ishlab chiqildi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga matnni tushunishni o'rgatish juda muhim¹. Bu ularning o'qishini yaxshilash bilan birga, mustaqil va ijodiy fikrlashga ham yordam beradi. O'qituvchilar rasmlardan foydalanib, bolalarga matnning asosiy mazmunini tezroq tushunishga, eng muhim fikrlarni ajratib olishga yordamlashyapti. Shuning uchun matnni tushunishda vizual xaritalardan foydalanish juda zo'r.

Matnni tushunish deganda, o'quvchining matnni o'qishdan boshlab, uni tahlil qilib, asosiy fikrlarni topib, ulardan foydalanishi tushuniladi. Mutaxassislarning aytishicha, matnni tushunish shunchaki o'qish emas, balki o'quvchining o'ylash qobiliyatini ham ishga soladi. Shu sababli matnni tushunish bolalarning o'qish savodxonligini oshirishda muhim. Mindmap (xarita) – matndagi asosiy fikrlar va ularning orasidagi aloqani rasm orqali ko'rsatish usuli. Bu usul o'quvchilarda quyidagi narsalarga yordam beradi:

- Matnni yaxshiroq tushunish
- Kerakli va keraksiz ma'lumotni ajratish
- Tahlil qilish va fikrlash
- Mustaqil fikrlash va xotirani kuchaytirish

¹ Snow, C. E. (2002). *Reading for Understanding: Toward an R&D Program in Reading Comprehension*. RAND Corporation.

O'qituvchilar darsda mindmapdan foydalanish uchun o'quvchilarga matn bo'yicha savollar beradi, asosiy fikrlarni rasmda ko'rsatadi va ularni birgalikda muhokama qiladi. Bolalarga matnni tushunishda mindmap qanchalik yordam berishini aniqlash va uni darsda qanday ishlatish kerakligini o'rganish.

Nima qilamiz:

1. Mindmapning asosiy qoidalarini o'rganamiz.
2. Boshlang'ich sinf bolalari matnni qanday tushunishini bilamiz.
3. Mindmapni darsda qanday qo'llash kerakligini ishlab chiqamiz.
4. Sinfda mindmap asosida mashg'ulotlar o'tkazamiz.
5. Mashg'ulot natijalarini tahlil qilib, o'qituvchilar uchun maslahatlar tayyorlaymiz.

Mindmap – bu asosiy g'oya atrofida ma'lumotlarni tartibga solish va ular orasidagi bog'liqlikni ko'rsatish usuli. Uni Toni Buzan yaratgan. Uning fikricha, miyamiz ma'lumotni rasm va aloqalar orqali yaxshiroq esda olib qoladi. Mindmapning asosiy qoidalari – asosiy g'oya, tarmoqlar, ranglar, belgilar va rasmlar yordamida ma'lumotni tushunarli qilishdan iborat. Bu usul o'quvchilarni shunchaki o'qishga emas, balki matn mazmunidan yangi narsalar yaratishga undaydi.

Mindmap qo'llanilganda, o'quvchilar matndagi muhim fikrlarni ajratadi, ularning bog'liqligini aniqlaydi va rasmlar orqali qayta tuzadi. Bu bolaning diqqatini jamlaydi, xotirasini kuchaytiradi va matnni chuqurroq tushunishiga yordam beradi. Vizual xaritalar ma'lumotni soddalashtiradi, bolalarni mustaqil o'ylashga va yangi g'oyalar yaratishga undaydi. Tadqiqotlar ko'rsatishicha, mindmap ishlatilgan darslarda o'quvchilar matnni yaxshiroq tushunadi.

Mindmapning yaxshi tomoni shundaki, u o'quvchining o'ylash uslubiga mos keladi. Miyamiz ma'lumotni tartibga solib, guruhlab va bog'lab qayta ishlaydi. Mindmap aynan shu usulni rasm orqali ko'rsatib, o'rganishni osonlashtiradi. Qolaversa, mindmap o'quvchining bilimni o'zi yaratishiga asoslanadi.

O'qituvchilarning fikricha, mindmap o'quvchilarda mustaqil fikrlash, ijodkorlik, matn bilan ishlash, muammoni hal qilish va o'zini baholash qobiliyatlarini rivojlantiradi. U darsni qiziqarli qiladi, o'quvchilarni birgalikda ishlashga undaydi va matnni yaxshiroq o'zlashtirishga yordam beradi. Shuning uchun mindmap boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun matnni tushunishni rivojlantirishda eng yaxshi usullardan biri hisoblanadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun mindmap usulini o'rganish avvaliga o'qituvchi yordamida amalga oshiriladi. O'qituvchi asosiy g'oyani aniqlash, tarmoqlarni chizish va ularni kengaytirishda bolalarga yordamlashadi, misollar keltiradi va tushunchalar o'rtasidagi bog'lanishlarni tushuntiradi. O'quvchilarning yoshini hisobga olgan holda, o'qituvchi ranglardan foydalanish, rasm va belgilarni qo'llash bo'yicha savollar berishi kerak. Avvaliga o'qituvchi bilan birgalikda tuzilgan mindmaplar o'quvchilar uchun namuna bo'lib xizmat qiladi va ularga vizual fikrlashni o'rgatadi.

Mindmap usuli o'quvchilarning mustaqil fikrlash va matn bilan ishlash qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi. Bu usulni o'rgangan o'quvchilar matndagi asosiy fikrlarni ajratib, ularning qanday bog'langanini ko'rsatish orqali o'zlari xarita tuza oladi. Mustaqil yaratilgan xaritalar o'quvchilarning matnni qanchalik tushunganini aniqlash, xotirani yaxshilash va tahliliy fikrlashni rivojlantirishda juda muhim. Shuningdek, mustaqil mindmap tuzish o'quvchini ijodiy fikrlashga, matn ustida yaxshiroq ishlashga va o'z fikrlarini erkin ifodalashga undaydi.

Mindmap usulini darsda zo'r qo'llash uchun quyidagi ishlarni qilish kerak:

1. Tayyorgarlik:

- Matn mavzusi tanlanadi;
- O'qituvchi asosiy g'oyani aytadi;
- O'quvchilarga mindmap tuzish qoidalari tushuntiriladi.

2. Asosiy qism:

- Matn o'qiladi yoki eshitiladi;
- Asosiy fikrlar o'quvchilar bilan birgalikda topiladi;
- Ularning bog'liqligi rasmda ko'rsatiladi;
- Tarmoqlarga asosiy so'zlar yoziladi.

3. Mustaqil ish:

- O'quvchilar kichik guruhlarda yoki yakka holda o'z mindmaplarini tuzadi;
- Ranglar, belgilar, rasmlar orqali mazmun boyitiladi.

4. Tekshirish va tahlil:

- Tayyor xaritalar ko'rsatiladi;
- O'quvchilarning xaritalari asosida matnni tushunganlik darajasi baholanadi;
- Xatolar va yaxshi tomonlar muhokama qilinadi.

5. Mustahkamlash:

- Xulosa qilinadi;
- O'quvchilarga mindmapdan boshqa mavzularda ham foydalanish aytiladi.

Bu narsalar mindmapni o'rganishni tartibli va foydali qiladi.

Tadqiqot davomida mindmap usulining matnni tushunishga ta'sirini aniqlash uchun 2-4-sinf o'quvchilari bilan darslar o'tkazildi. Darsda bolalarga qisqa matn berilib, o'qituvchi yordamida mindmap tuzish bosqichlari ko'rsatildi. Avval asosiy g'oya belgilandi, keyin asosiy tarmoqlar – voqealar, qahramonlar, muammo va yechim, matnning asosiy fikri ajratildi. Keyin o'quvchilar matnni qayta ko'rib, tarmoqlarni o'zlari to'ldirishdi. Oxirida har bir o'quvchi o'z xaritasini ko'rsatib, matnni qanchalik tushunganini ko'rsatdi.

Tajribada quyidagi topshiriqlardan foydalanildi:

1. "Asosiy g'oyani toping"

- Matndan asosiy mazmunni topib, xaritaning markaziga qo'yish.

2. "Asosiy fikrlarni tarmoqlarga ajrating"

- Qahramonlar, joy, vaqt, voqealar kabi narsalarni asosiy tarmoqlarga ajratish.

3. "Tarmoqlarni to'ldiring"

- Har bir asosiy tarmoqqa bog'liq qo'shimcha ma'lumotlarni yozish yoki chizish.

4. "Ranglar bilan ajrating"

- Har bir tarmoqni alohida rang bilan bo'yab, tushunishni osonlashtirish.

5. "Matnni so'zlab bering"

- Tayyor mindmap asosida matn mazmunini o'zingiz so'zlab berish.

Tajriba shuni ko'rsatdiki, mindmap usuli o'quvchilar uchun juda foydali:

Yaxshi tomonlari:

- O'quvchilarning matnni tushunish ko'rsatkichlari yaxshilandi. Ular asosiy fikrni ajratishda ancha faol bo'ldi.

•Xotira jarayonlari yaxshilashdi, o'quvchilar matnni eslab qolishda yaxshi natijalarga erishdilar.

- Matn ustida o'ylash va yangi g'oyalar yaratish qobiliyatlari rivojlandi.
- O'quvchilarning mustaqil fikrlashi, o'z g'oyasini rasmda ifodalashi, tasavvuri boyidi.
- Dars qiziqarli bo'lib, o'quvchilarning darsga bo'lgan xohishi ortdi.

Qiyinchiliklari:

- Ba'zi o'quvchilar tarmoqlashni tushunishda qiynaldi.
- Rasm va belgilar orqali mazmunni ifodalash hamma bolalar uchun ham oson bo'lmadi.
- O'qituvchilarning ham bunday usulni o'rgatish bo'yicha tajribasi yetarli bo'lmagani sababli, ayrim narsalarga vaqt ko'proq ketdi.

- Kichik yoshdagi o'quvchilar ranglar bilan ishlashda chalg'ib ketishi mumkinligi sezildi.

Tahlil shuni ko'rsatdiki, bu qiyinchiliklarni usulni doimiy ravishda ishlatish va o'qituvchini yaxshiroq o'qitish orqali bartaraf etish mumkin.

O'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, vizual fikrlash xaritalari (mindmap) boshlang'ich sinf o'quvchilarida matnni tushunishni ancha yaxshilaydi. Bu usul bolalarning matndan asosiy g'oya va muhim ma'lumotlarni ajrata olish, ularni tartibga solish, mazmunlar orasidagi bog'liqlikni aniqlash qobiliyatlarini rivojlantiradi. Mindmap o'quvchilarning o'ylash faoliyatini oshirib, ularni matn bilan ishlashga jalb etadi, mustaqil va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini shakllantiradi.

Darslarda mindmap asosida topshiriqlar berish bolalarning matnni yaxshiroq o'zlashtirishiga yordam berdi. O'qituvchi tomonidan berilgan topshiriqlar va o'quvchilarning o'zlari xarita tuzishi yaxshi natija berdi. Shu bilan birga, ayrim o'quvchilarda vaqtni to'g'ri taqsimlash, asosiy g'oyani tanlash va xaritani to'g'ri chizishda muammolar bo'ldi. Bu kamchiliklar asosan tajribaning kamligi bilan bog'liq. Xullas, vizual fikrlash xaritalari boshlang'ich ta'limda matn bilan ishlashni qiziqarli qiladigan, o'quvchilarni o'ylashga undaydigan yaxshi usul ekan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.Buzan, T. Mind Map: The Ultimate Thinking Tool. London: BBC Books, 2018.
- 2.Buzan, T., & Buzan, B. The Mind Map Book: Unlock Your Creativity, Boost Your Memory, Change Your Life. BBC Books, 2010.
- 3.Ausubel, D. P. Educational Psychology: A Cognitive View. New York: Holt, Rinehart & Winston, 1968.
- 4.Vygotsky, L. S. Thought and Language. MIT Press, 1986.
- 5.Anderson, R. C. Schema Theory and Reading Comprehension. Educational Psychologist, 1984.
- 6.Novak, J. D., & Cañas, A. J. The Theory Underlying Concept Maps and How to Construct and Use Them. Florida Institute for Human and Machine Cognition, 2008.
- 7.Woolfolk, A. Educational Psychology. Pearson Education, 2016.